

**INGLIZ TILI XORIJIY TIL SIFATIDA: O'QITUVCHILAR VA
TALABALARNING HIS-TUYG'ULARI, TIL O'RGANISHDAGI
MUVAFFAQIYATLARI**

Arabova Gulsanam Saburovna

Ma'mun-Universiteti NTM Roman-german
kafedrası o'qituvchisi

Anotatsiya: Muvaffaqiyat va yutuqning e'tiborga molik ta'sirchan sub'ektlaridan biri bu hissiyot bo'lib, sinfda til o'rganishni rag'batlantirishda his-tuyg'ularni kuchaytirish ustunlik qiladi. Garchi his-tuyg'ular o'qituvchi va talabalar amaliyotining ajralmas qismi bo'lsa-da, chet tilini o'rganishning hissiy sohalariga emas, balki intellektual sohaga e'tibor qaratilishi sababli ularning funktsiyasi ikkinchi o'ringa qo'yilgan. Ushbu maqola o'qituvchilar va talabalarning his-tuyg'ularining rolini va ularning til muvaffaqiyati va yutuqlariga ta'sirini qayta yo'naltirishga harakat qiladi. O'qituvchilar, talabalar, o'quv dasturlarini ishlab chiquvchilar va bo'lajak tadqiqotchilar uchun hukmlarning samaradorligi ketma-ketlikda muhokama qilinadi.

Kirish

Rohatlanish, g'azab va qayg'u kabi his-tuyg'ular odamlarda tug'madir, ya'ni odamlarning psixologik va ijtimoiy harakatlariga his-tuyg'ular ta'sir qiladi va ta'lim ham bundan mustasno emas (Ge va boshqalar, 2019). Tuyg'ular til ta'limining markazida joylashgan va oldingi o'n yilliklarda til o'rgatishda hissiy muammolarga e'tibor kuchaygan (Dewaele va boshq., 2019; Dewaele va Li, 2020). Tuyg'ular umumiy o'rganishga ta'sir qilishi mumkin (Pekrun va boshq., 2002) va ayniqsa, til o'rganish (MacIntyre va Gregersen, 2012). Tuyg'ular individual, xilma-xil va tushunish qiyin bo'lsa-da, ular o'qitish va o'rganish qiymatini oshirish uchun muhimdir (Shao va boshq., 2019). Til o'rganishda his-tuyg'ularning ahamiyati olimlar tomonidan keng ma'lum (Saito va boshq., 2018; Bigelow, 2019), ammo til o'rganishda ularga nisbatan

kam e'tibor berilgan (MacIntyre, 2002; Dewaele, 2015). so'nggi paytlarda tadqiqotlarda adabiyotda o'rganishda hissiyotga e'tibor kuchayib bormoqda, bu tadqiqot sohasini qo'llab-quvvatlovchi idrok etishni keltirib chiqargan turli xil hislar yoki usullardan, insonning faol, murakkab va murakkab tabiatiga qarab ko'rib chiqish. his-tuyg'ular (Agudo, 2018). Bundan tashqari, his-tuyg'ularni bilmaslikning yana bir kuchli asosi shundaki, ular tabiatan juda individual va mantiqsizdir va shunga ko'ra ularni oddiygina ko'rish yoki qadrlash mumkin emas (Ross, 2015). Ba'zi olimlar his-tuyg'ularning til jarayonida muhim rolini e'tirof etgan bo'lsa-da (masalan, Dewaele, 2005; Swain, 2013), hissiyot va til o'rganish bo'yicha tadqiqotlar psixologiya va o'rganishda tez rivojlanayotgan hissiyot sohasini orqaga surmoqda (Goetz va boshq., 2010; Pekrun va boshqalar, 2019). Ushbu masala bo'yicha Beneš (2012) adabiyotda his-tuyg'ular, shubhasiz, e'tiborga olinmaganligini ta'kidladi, chunki ularni qo'lga kiritish qiyin edi.

Hissiyotlar va o'rganish

Tuyg'ular shaxsning tilni o'rganish va sinfdagi topshiriqlarni bajarish qaroriga ta'sir qilishi mumkin (Méndez Lopez va Pea Aguilar, 2013) va ular ijobiy va salbiy his-tuyg'ularning ikkala turi ham o'quvchilar ishtiyoqiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkinligini qo'shimcha qildilar. . Ular tashvish va tushkunlik kabi salbiy his-tuyg'ular o'rganishga hissa qo'shishi va til o'rganish jarayonida konstruktiv sifatida ko'rilishi mumkinligini ta'kidladilar. Beneš (2017) til kurslari buzg'unchi va konstruktiv his-tuyg'ularni o'z ichiga oladi, deb ta'kidlaydi; birinchisi samarali ta'limga to'sqinlik qilsa, ikkinchisi uni targ'ib qiladi. Bundan tashqari, o'qituvchi va talaba munosabatlarining interaktiv tabiati tufayli ular individual mazmunli mazmun va o'ziga xoslikni kiritishni talab qiladi, bu o'qituvchining munosabati va o'quvchilarning hissiy mulohazalari bilan yordam beradi (Se and Derakhshan, 2021).

Mavjud adabiyotlarni ko'rib chiqishda o'qituvchilarning his-tuyg'ularining ta'limning turli xususiyatlariga, ya'ni o'qituvchi, ta'lim, talaba va stipendiya bilan bog'liq roli e'tirof etilgan. Avvalo, o'qituvchilarning his-tuyg'ulari ularning o'qitishga

ta'sir qilishi keng hujjatlashtirilgan. O'qituvchining his-tuyg'ulari o'qituvchilarning aql-zakovati va motivatsiyasi bilan o'zaro bog'liq bo'lib, ularning o'qitish uslubi bilan bog'liq (Uitto va boshq., 2015). Ma'lumki, o'qituvchining his-tuyg'ulari o'qituvchilarning idrok etish jarayonlarining ko'plab jihatlariga ta'sir qiladi. Masalan, ular o'zlarining e'tiborini, eslab qolishlarini va o'ylashlarini rag'batlantirishlari mumkin (Golombek va Doran, 2014). Bundan tashqari, boshqa natijalar o'qituvchining his-tuyg'ulari o'qituvchining shaxsiyati, nochorligi, shaxsiy va professional hayoti va farovonligi kabi boshqa xususiyatlar bilan bog'liqligini ko'rsatdi (Schutz va Zembylas, 2009; Kelchtermans, 2011; Li va boshqalar, 2013). ; Yin va boshqalar, 2017; Greenier va boshqalar, 2021). Albatta, his-tuyg'ular o'qituvchining o'qituvchilik karerasining o'sishiga katta ta'sir ko'rsatdi (Fried va boshq., 2015). Bundan tashqari, tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarning his-tuyg'ulari talabalarning his-tuyg'ulari, talaba va o'qituvchi o'rtasidagi munosabatlar, faollik, stress va ishtiyoq bilan bir qatorda o'qituvchilarning sinfdagi ko'p vaqtlariga ta'sir qiladi (Becker va boshq., 2014; Van Uden va boshq. ., 2014; Fathi va Deraxshon 2019; Kruk 2021; Vang va Deraxshan 2021).

Empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'qituvchi va talaba munosabatlari xavfli "hissiy filtr" (Zembylas, 2014). Biroq, o'qituvchilar hissiy ta'riflar doirasi cheklangan bo'lgan to'g'ri talaba va o'qituvchi munosabatlarini xohlashadi, deb taxmin qilinadi (Newberry, 2010). Buzg'unchi his-tuyg'ularga ega bo'lgan o'qituvchilar o'qituvchilarning yuqori intellektual o'qitish usullaridan foydalanish ehtimolini kamaytiradi, deb ishoniladi (Linnenbrink-Garsia va Pekrun, 2011). Konstruktiv his-tuyg'ularni belgilaydigan o'quv joylari ko'proq o'qituvchilarning muvaffaqiyati va rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan ajoyib o'quv muhitini yaratishga qaratilgan (Yang va boshq. 2011; Pishgadam va boshq. 2021b).

Nazorat qiymati nazariyasi

Nazorat qiymati nazariyasi yutuq mashqlari va ularning muvaffaqiyat yoki umidsizlik natijalari bilan aniqlangan his-tuyg'ular sifatida tavsiflanadigan yutuq

hissiyotlarini (Turner va Schallert, 2001) hal qilishning kutish qiymati va atributiv usullariga asoslangan jummalarni o'z ichiga oladi. Nazariya shuni ko'rsatadiki, bu his-tuyg'ular jismoniy mashqlar nazorati va hissiy qiymatning psixologik baholari, shuningdek, mashqlar natijalari (Pekrun va Perry, 2014) tomonidan rag'batlantiriladi. Sinovlar insonning faoliyatni samarali bajarish qobiliyati (ya'ni, ilmiy o'zini o'zi tasavvur qilish haqidagi taxminlar) va natijalarga erishish (natijalarni baholash) haqidagi taassurotni o'z ichiga oladi. Ushbu mashqlarning aniq ahamiyatini va ularning natijalarini o'rganishga arziydi (Pekrun va boshq., 2017). Bundan tashqari, nazariya shuni ko'rsatadiki, bu his-tuyg'ular xulq-atvor va ishlashga ta'sir qiladi. Natijalar samaradorlikni nazorat qilishning keyingi taassurotni shakllantirganligi sababli, muhim taxminlardan biri shundaki, his-tuyg'ular, ularning kashfiyot kashshoflari va namoyish natijalari o'zaro sababdir. O'zaro sabablarga kelsak, nazariya talabani o'zini o'zi imidji kabi omillar uchun tegishli ta'sir modellari bilan bashorat qilish mumkin (Marsh va boshq., 2005; Marsh va Kreyven, 2006).

Kengaytma va qurilish nazariyasi

Fredrikson (2004) ta'kidlaganidek, "kengaytirish va qurish" nazariyasi konstruktiv his-tuyg'ular odamlarning vaqtinchalik fikrlari va harakatlarining to'plamini kengaytirish va ularning doimiy sub'ektiv asoslarini yaratish uchun ishlaydi. Nazariya ijobiy his-tuyg'ularning uchta aniq ta'sirini taklif qiladi, jumladan, fikrlar va harakatlar to'plamini kengaytirish, kelajak uchun aktivlarni yig'ish va salbiy his-tuyg'ularning bezovta qiluvchi ta'sirini yo'q qilish (Fredrikson, 2013). Ijobiy his-tuyg'ular o'yin, yangilik, qiziqish va izlanish kabi amaliyotlarni kuchaytiradi, ular odatda o'rganishda foydali hisoblanadi. Ushbu kengaytiruvchi amaliyotlar halokatli hissiy javob natijasida yaratilganidan farq qiladi. Tanglikni oldini olish qiyin bo'lsa, ijobiy his-tuyg'ular hatto til asabiyligi kabi salbiy his-tuyg'ulardan farqli o'laroq, ogohlantirish yoki himoya rolini o'ynashi mumkin (MacIntyre, 2017). "Kengaytirish va rivojlantirish" nazariyasi bilan bir qatorda, konstruktiv his-tuyg'ularni til ta'limiga kiritish oqibatlar salbiy his-tuyg'ularning ta'sirini kamaytirish yoki tuzatishdan ko'ra

yanada kengayishi mumkin. Ushbu nazariya shuni ko'rsatadiki, ijobiy his-tuyg'ular majburiyat tili bilan ishlash va yangi sharoitlarni o'rganish orqali individual o'quvchining nuqtai nazarini kengaytiradi. Bunday mashqlar o'quvchilarga L2 ma'lumotlarini yaxshiroq kuzatish imkonini beradi (Mackey, 2006), o'quvchilarning ijtimoiy tamoyillarini to'playdigan aloqa aloqalari natijasida paydo bo'lgan aktivlarni, shu jumladan aniq til uchrashuvlarini yaratishga yordam beradi (Gregersen va boshq., 2014).

Ushbu nazariya ijobiy his-tuyg'ular kamida to'rtta muhim usulda harakat qilishini ta'kidlaydi (Kon va Fredrikson, 2006). Birinchidan, ijobiy his-tuyg'ular odamlarning e'tiborini va tafakkurini kengaytiradi, izlanish va yangi bilimlarni uyg'otadi. Ikkinchidan, ijobiy his-tuyg'u salbiy hissiy mukofotning doimiy ta'sirini tuzatishga yordam beradi. Ijobiy his-tuyg'ularning uchinchi roli - yurak-qon tomir tizimini tiklash ustida ishlash va stress ostida aniq qoniqish va qiziqish tuyg'ularini rivojlantirish kabi noxush vaziyatlarga foydali javoblarni keltirib, ko'p qirralilikni oshirish. To'rtinchidan, ijobiy his-tuyg'u tabassumdan kelib chiqadigan ijtimoiy rishtalar, innovatsion o'yinlar orqali aniqlangan ilmiy qadriyatlar va hatto o'yin davomida yoshlar himoya harakatlarini mashq qilganda ham individual aktivlarni yaratishga yordam beradi.

Natijalar va kelajakdagi yo'nalishlar

Til ta'limida PPning paydo bo'lishi va his-tuyg'ular va tilni o'rganishning o'ziga xos sohasi tilshunoslarning munosabatlaridagi farqni aks ettiradi, buzg'unchi fokusdan til ta'limini o'rganishning yanada ijobiy, moslashtirilgan metodologiyasiga o'tadi. PP tadqiqot va til o'rganish uchun qiziqarli mavzu hisoblanadi, chunki u til darslarida foydali samarali uchrashuvlarni baholash va rivojlantirish uchun muhim bo'lgan ijobiy asoslar, atributlar va hissiyotlar kabi jihatlarni o'z ichiga oladi. . Ushbu tadqiqotda taqdim etilgan sharh til o'rganishda printsiptial, o'rganish va amaliyotda ko'proq yo'naltirilgan vaziyatga ega bo'lish uchun his-tuyg'ularni o'rganish zarurligini ta'kidlaydi. Tuyg'ularni tushunish va boshqarish o'qituvchi ma'lumotlari va qobiliyatlarining muhim tarkibiy qismi bo'lsa-da, o'quvchilar uchun his-tuyg'ular

ularning ta'limni qanday o'rganishi va qayta ishlashi nuqtai nazaridan muhimdir. Ushbu maqola tilshunos olimlar, mutaxassislar, o'qituvchilar va talabalarni his-tuyg'ularning asosiy ma'nolari va ularning til ta'limida qo'llanilishi bilan tanishtirishi mumkin.

Ushbu sharh til o'rganish uchun, shuningdek, ikkinchi tilni o'rganish bo'yicha kelajakdagi tadqiqotlar uchun muhimdir. Tuyg'ularning tashkil etilishi o'qituvchining ongliligi va qobiliyati uchun muhim ahamiyatga ega bo'lsa, talabalar uchun ular ta'limni qanday yo'naltirish va rivojlantirishda asosiy ahamiyatga ega. Til muhitida ijobiy his-tuyg'ularni rivojlantirish va o'qituvchilarda ham, o'quvchilarda ham salbiy his-tuyg'ularni kamaytirish ilhomni, faollikni va muvaffaqiyatni oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Agudo, JDDM (2018). Ikkinchi tilni o'qitishda his-tuyg'ular: nazariya, tadqiqot va o'qituvchilar ta'limi. Nyu-York: Springer, doi: 10.1007/978-3-319-75438-3-20
2. Becker, E.S., Goetz, T., Morger, W., & Ranellucci, J. (2014). O'qituvchilarning his-tuyg'ulari va o'quv xatti-harakatlarining o'quvchilarning his-tuyg'ulari uchun ahamiyati: tajriba namunasini tahlil qilish. O'rganing. O'rganing. Ta'lim 43, 15–26. doi: 10.1016/j.tate2014.05.002
3. Beilok S.L., Gunderson E.A., Ramires G. va Levin S.K. (2010). Ayol o'qituvchilarning matematika tashvishi qizlarning matematikadagi natijalariga ta'sir qiladi. foiz Natl. akad. ilmiy AQSH 107, 1060–1063. doi: 10.1073/pnas.0910967107
4. Benes, S. (2012). Ingliz tilini tanqidiy o'rganishda his-tuyg'ularni hisobga olish: nazariya va amaliyot. Nyu-York: Routledge.
5. Benes, S. (2017). Hissiyotlar va ingliz tilini o'rgatish: o'qituvchilarning hissiy mehnatini o'rganish. Nyu-York: Routledge.
6. Bigelow, M. (2019). Til o'rgatish va o'rganishda hissiyotlarning rolini (qayta) ko'rib chiqish. Maud. Lang. J. 103, 515–516. doi: 10.1111/modl.12569

7. Chang, M.L. (2009). O'qituvchining charchashiga baholovchi nuqtai nazar: o'qituvchilarning hissiy ishini tekshirish. *Pedagogik psixologiya*. ochiq 21, 193-218. doi: 10.1007/s10648-009-9106-y